

ТОКНИНГ АНТРАКНОЗ КАСАЛИГИ ВА УЛАРГА ҚАРШИ КУРАШ АГРОТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ТАҲЛИЛИ

Ходжамқулова С.С

Ўсимликлар карантини ва химояси таянч доктаранти

Раҳмонов У.Н.

қ.х.ф.ф.д.дотцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7212237>

Аннотация. Бу мақолада токнинг (*Vitis vinifera*) антракноз касаллиги, уларнинг биологияси тур таркиби, биоэкологияси ҳамда морфологияси илмий тадқиқотлар таҳлил қилинган.

Калит сўзлар : антракноз, замбуруғ, фунгицид, нав, касаллик, намлик.

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАНИЙ АНТРАКНОЗОМ ВИНОГРАДА И АГРОТЕХНОЛОГИЙ БОРЬБЫ С НИМ

Аннотация. В этой статье описываются болезни антракноз винограда, вызываемые грибами и их вредоносность. Наиболее распространёнными болезнями антракноз виноград являются болезни, вызываемые грибами относящимися к порядку .

Ключевые слова: антракноз, грибок, фунгицид, сорт, болезнь, влага.

ANALYSIS OF ANTHRACNOSIS DISEASE OF VINE AND AGROTECHNOLOGIES TO CONTROL THEM

Abstract. This article analyzes the anthracnose disease of currents (*Vites vinefera*), their biology, species composition, bioecology and morphology.

Keywords: anthracnose, fungus, fungicide, cultivar, disease, moisture

Антракнознинг ватани – Европа. Шимолий Америкадан оидиум ва милдью ўтишидан олдин бу қитъада антракноз энг зарарли касаллик бўлган. Ҳозир баъзи курук иқлимли минтақалардан ташқари узум экиладиган барча мамлакатларда, МДҲда Украина, Россия (Доғистон республикаси, Астрахан ва Ростов вилоятлари, Краснодар ва Ставропол ўлкалари), Молдавия, Кавказ орти ва Қозоғистонда тарқалган. Ўзбекистонда барча вилоятларда учрайди.

Касалликнинг зарари. Европанинг айрим, сернам минтақаларида антракноз билан жуда кучли зарарланиши ва ҳосил бермаслиги туфайли баъзи навлар экилмайди. Зарарланган тоқларнинг барглари ва гуллари тўкилиши, новдалари ўсишдан орқада қолиши ва узум кам тугилиши натижасида, ток ўсиши ва ҳосили пасаяди. Сурункали ва кучли зарарланган ток 3-4 йилдан сўнг нобуд бўлиши мумкин. Ўзбекистонда антракнознинг зарари катта.

Сернам об-ҳавода июнь ойининг бошида зарарланган токнинг Ҳусайни ва Қора кишмиш навлари баргларининг 28% йўқотиши мумкин. Кучли зарарланган Ҳусайни навининг ҳосили соғломларига кўра 3-5 марта камаяди.

1-расм.

Антракноз билан касалланган токнинг поя ва шингили.

Натижалар: Тажрибада ўсимликлар антракноздан фунгицидлар билан химояланганда бир тупдан олинган узум ҳосили зарарланган назоратдаги 9,0 кг дан 22-24 кг гача (2,5-2,7 марта) кўпайган.

2-расм.

Турли хил озуқа мухитида экилган антракноз билан касалланган токнинг барн ва пояси ва *Gloesporium ampelophagum* замбуруғининг дастлабки калонияларини микросконда кўриниши.

Хулосалар: Антракноз ривожланишига таъсир қилувчи асосий факторлар ҳарорат ва ҳавонинг нисбий намлигидир. Тез-тез ёмғир ва жала бўладиган мавсумларда касаллик айниқса кучли ривожланади. Замбуруғ конидиялари 2-32°C орасида (оптимум 24-26°C)

Ўсиши ва токни зарарлаши мумкин. Инкубацион давр чидамсиз навларда 2°C да 13 кун, 24-32°C да 3-4 кун. Бир мавсумда қўзғатувчи 30 тагача авлод беради.

Токнинг антракноз касалигининг ток навларига тасири.

№	Ток навлари	Кучли зарарландиган нав	Ўртача зарарландиган нав	Чидамли нав
1	Нимранг	+	-	-
2	Тоифа	+	-	-
3	Пушти тоифи	-	+	-
4	Кишмиш	+	-	-
5	Гузал қора	+	-	-
6	Чилаки	+	-	-
7	Сояки	-	+	-
8	Тарнас	-	-	+
9	Пушти паркент	-	+	-
10	Марнай	-	-	+
11	Чарос	+	-	-
12	Каттакургон	+	-	-

Кучли зарарландиган навларига тасири 42-94%.

Ўртача зарарландиган навларига тасири 14-33%.

Чидамли навларига тасири 5%.

(+) –зарарланади.

(-) –зарарланмайди.

REFERENCES

1. Ҳамраев А.Ш., Азимов Ж.А., Ниёзов Т.Б. ва б. Боғ, токзорларнинг заракундалари, касалликлари ва уларга қарши кураш тизими. Тошкент: “Фан”, 1995, 160 б.

2. Набиев Ў. Мевазор ва токзорларнинг заракунда ҳамда касалликлари ва уларга қарши кураш. Тошкент: “Ўзбекистон”, 1974, 48 б.

3. Ҳасанов Б.А., Очилов Р.О., Холмуродов Э.А., Гулмуродов Р.А. Мевали ва ёнғок мевали дарахтлар, цитрус, резавор мевали буталар ҳамда ток касалликлари ва уларга қарши кураш чоралари. Тошкент: “Office Print”, 2010, 316 б.